

Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS)

ISSN (E): 2305-9249 ISSN (P): 2305-9494

Publisher: Centre of Excellence for Scientific & Research Journalism, COES&RJ LLC

Online Publication Date: 1st October 2020

Online Issue: Volume 9, Number 4, October 2020

<https://doi.org/10.25255/jss.2020.9.4.1339.1357>

The effect of Iraqi Hanafi Schools on the formulas of generalities for Al-Mutakallimeen

Mahmut Muhammet Ozdemir

University of Jordan, Amman, Jordan

Raed Abu Moanes

Abstract:

The study of scholar and academic alternations effects amongst Fundamentalists Schools considered significant issues on gaining knowledge of Fundamentals of Jurisprudence and modification fundamental's opinions.

This article aims to explore the supposition effects of Hanafi's on Al-Mutakallimeen through Muhammed Ibn es-Sucaa as-Salchi's views on the matter of the Formulas of Generalities. In addition, the article also figured out that the Hanafi School of Iraq effected on the School of the al-Mutakallimeens fundamentally which is presumed on denying the Formulas of Generalities and the waqf on it, and exemplarily Abu 'Ali Muḥammad al-Jubba'i, Imam al-Ash'ari and al-Qadi al-Bakillani in particular.

Keywords:

effect, the Iraqi Hanafi School, Al-Mutakallimeen, the Formulas of Generalities

Citation:

Ozdemir, Mahmut Muhammet; Abu Moanes, Raed (2020); The effect of Iraqi Hanafi Schools on the formulas of generalities for Al-Mutakallimeen; Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), Vol.9, No.4, pp:1339-1357; <https://doi.org/10.25255/jss.2020.9.4.1339.1357>.

بسم الله الرحمن الرحيم
أثر مدرسة العراق الحنفيّة في صيغة العموم عند المتكلّمين
إعداد

الباحث الأول: محمود محمد أوزدمير
طالب دكتوراه، قسم الفقه وأصوله، كلية الشريعة، الجامعة الأردنية.
البريد الإلكتروني: m_muhammedozdemir@hotmail.com
الهاتف: 00905467788722
الباحث الثاني: أ.د. رائد أبو مؤنس
أستاذ دكتور، قسم الفقه وأصوله، كلية الشريعة، الجامعة الأردنية.

الملخص

تعدّ دراسة التأثيرات العلميّة المتبادلة بين المدارس الأصوليّة من القضايا الهامة في التعرف على كيفية تطوّر علم أصول الفقه، وكيفية تغيّر آرائهم الأصوليّة. وتأتي هذه الدراسة لبحث فرضيّة تأثير الحنفيّة في مدرسة المتكلّمين من خلال آراء محمد بن شجاع الثلجي في مسألة صيغة العموم. وتوصلت هذه الدراسة إلى أنّ مدرسة العراق الحنفيّة أثّرت في مدرسة المتكلّمين أصوليًا مما دفعت كثيرًا من المتكلّمين -مثل: أبي علي الجبائي والإمام الأشعري والقاضي الباقلاني- بإنكار صيغة العموم والوقف فيها. الكلمات الدالّة: الأثر، مدرسة العراق الحنفيّة، المتكلّمون، صيغة العموم.

المقدمة

الحمد لله ربّ العالمين الذي علّم الإنسان ما لم يعلم أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأتوكّل عليه وأؤمن به ولا أكفّره وأعادي من يكفّره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنّ محمدا عبده ورسوله المرسل بالهدى والنور والموعظة والحكمة. والصلاة والسلام على سيّدنا وإمام الهدى ومعلّم الناس الفهم السديد محمّد صلّى الله عليه وسلّم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد؛

اتّبع علماء أصول الفقه مناهج ومدارس متعدّدة، من أشهرها مدرسة الفقهاء وعمادها الحنفيّة، ومدرسة المتكلّمين وعمادها مذاهب الجمهور. وللحنفيّة مدرستان هما: مدرسة العراق⁽¹⁾ ومدرسة سمرقند⁽²⁾، والأخيرة لم تكن معروفةً كثيراً بين الأصوليين الكبار حتّى بداية القرن الخامس الهجري إبان ظهور الدبوسي⁽³⁾ بشكل خاص؛ وسبب ذلك قد يعود إلى أنّهم كانوا يعيدون عن بيئته العراق العلميّة. فقد كانت العراق من أهمّ منابع العلم خاصّة في الفقه وأصوله وعلم الكلام، وإضافةً إلى كونها أنّ بغداد مركز الخلافة العبّاسيّة ولذا كانت مستقرّ العلوم الإسلاميّة وغيرها من العلوم، ولم يستغن كثير من الأصوليين عن الرحيل إليها والمكث فيها لأجل طلب العلم وتحصيله وتدرّيسه.

(1) انظر لمدرسة العراق وخصائصها؛ خزنة، خلافت الأصيلية بين مدرستي العراق وسمرقند وأثرها في أصول الفقه الحنفي، ص 12-30.

(2) انظر لمدرسة سمرقند وخصائصها؛ المرجع نفسه، ص 31-39.

(3) هو: عبد الله بن عمر بن عيسى، أبو زيد: أول من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجود. كان فقيهاً. نسبته إلى دبوسية (بين بخارى وسمرقند) ووفاته في بخارى، عن 63 سنة، سنة 430 هـ. انظر؛ الزركلي، الأعلام، ج 4، ص 109.

والتقى الحنفيّة والمتكلّمون في العراق ووقع بينهم مناظرات كثيرة حيث إنّ كتب أصول الفقه ملأى باختلافاتهم الأصوليّة فيما بينهم.

جرت العادة أن يقال بين الأصوليين في عصرنا⁽⁴⁾ وفي العصور السابقة⁽⁵⁾ أنّ المتكلّمين قد أثروا في مدرسة العراق الحنفيّة أصولياً، وهذه الدراسة ستبحث عكس ذلك التّيار. وتفترض إن كان أثر المتكلّمين موجوداً في أصول الأحناف -بوجود التداخل بينهم- فيلزم العكس أيضاً؛ لأنّ التداخل يؤثّر في كلا الطرفين، وليس في طرف واحد.

وتأتي هذه الدراسة بحث مدى تأثير مدرسة العراق الحنفيّة على المتكلّمين من خلال دراسة مسألة صيغة العموم حيث يظهر للباحث كيفية تغيّر الرأي عند المتكلّمين تأثراً بما قرره بعض أئمة مدرسة العراق الحنفيّة.

أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف الآتية:

- 1- الإسهام في بيان تطوّر أصول الفقه ببيان حظّ مدرسة العراق الحنفيّة في تطوّره.
- 2- بيان أثر مدرسة العراق الحنفيّة في سير المتكلّمين الأصولي في صيغة العموم
- 3- بيان طريقة مدرسة العراق الحنفيّة والمتكلّمين في صيغة العموم.

أهمية الدراسة:

تتبع أهمية هذا الموضوع بالنظر إلى حالة التداخل بين أتباع المدرسة الحنفيّة العراقيّة ومدرسة المتكلّمين، والتي تبرز أهمية الدراسة:

- 1- مساعدة الباحثين على فهم تأثر المدارس ببعضها وكيفية تطوّر المسائل الأصوليّة.
- 2- تحديد أوجه التكامّل والتداخل بين مدارس علم أصول الفقه ومدى استفادتها المتبادلة.
- 3- التعرّف إلى كيفية تطوّر الأفكار داخل المدارس الأصوليّة.

أسئلة الدراسة:

تسعى هذه الدراسة للإجابة عن الأسئلة الآتية:

- 1- هل أثرت مدرسة العراق الحنفيّة في سير المتكلّمين الأصولي في صيغة العموم؟
- 2- كيف أثر أئمة الحنفيّة الأصوليّة في صيغة العموم في تغيّر آراء مدرسة المتكلّمين؟
- 3- ما موقف مدرسة العراق الحنفيّة وموقف المتكلّمين في صيغة العموم

الدراسات السابقة:

لم يحظ هذا الموضوع -فيما بحثنا- بدراسة علميّة مستنقّلة، ولا دراسة لها صلة بأثر مدرسة العراق الحنفيّة في سير المتكلّمين الأصولي بعمومه ولا أثرهم فيهم بخصوص صيغة العموم.

إلا أنّ بعض الدراسات كان لها تعلق ببعض جانب في موضوع البحث؛ كما جمعت بعض الدراسات آراء شيوخ الحنفيّة والمتكلّمين في موضوع "صيغة العموم" في اللغة؛ من مثل: دراسة العيسى⁽²⁰⁰³⁾ بعنوان "صيغة العموم عند المتكلّمين وأثرها في الفروع الفقهيّة" كتبها لنيل درجة الدكتوراه في الجامعة الأردنيّة، ودرست فيها مذاهب الفقهاء في إثبات صيغة العموم أو نفيها وأثرها في الفروع الفقهيّة. إلا أنّها لم تتناول المسألة ببيان تطوّر الزمانيّة، ولا أثر مدرسة العراق الحنفيّة في المتكلّمين من جهة ما. وكذلك في نفس المنوال: دراسة د. داود صالح عبد الله وأ. خالد محمد زاهد، "دلالة اللفظ العام ابتداءً وأثرها في الاجتهادات الفقهيّة" في مجلة جامعة الانبار للعلوم الإسلاميّة.

(4) انظر مثلاً على الباحثين في عصرنا؛ خزنة، الاختلافات الأصوليّة بين مدرستي العراق وسمرقند وأثرها في أصول الفقه الحنفي، ص 23-30.

(5) انظر؛ السمرقندي، ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 1-3.

ومن مثل: دراسة خزنة(2004) بعنوان "الاختلافات الأصولية بين مدرستي العراق وسمرقند وأثرها في أصول الفقه الحنفي" كتبها لنيل درجة الدكتوراه في الجامعة الأردنية، ودرست فيها موقف مدرسة العراق الحنفية في صيغة العموم. إلا أنها لم تتناول إشكالية نسبة القول بالخصوص لمحمد بن شجاع الثلجي من مدرسة العراق الحنفية.

ومن مثل: دراسة عبد الجابر، وربيعة جمعة (2005) بعنوان "القول المبين في دلالة صيغة العموم عند الأصوليين" كتبت في مجلة كلية الشريعة والقانون بأسبوط في جامعة الأزهر. درست فيها مذاهب الأصوليين في إثبات صيغة العموم أو نفيها، إلا أنها لم تتناول المسألة ببيان تطورها الزمانية، ولا على موقف مدرسة العراق الحنفية.

هذه الدراسات وما أشبهها من الدراسات التي كتبت فيها صيغ العموم عند الأصوليين لم تتطرق إلى أثر مدرسة العراق الحنفية في المتكلمين. وسيقوم الباحث في هذه الدراسة ببيان موقف مدرسة العراق الحنفية في صيغة العموم، وكذلك سيقوم ببيان أثرهم في المتكلمين خلال تغير موقفهم في صيغة العموم.

منهجية الدراسة: اقتضت طبيعة هذه الدراسة استعمال المناهج الآتية:

- 1-المنهج الاستقرائي: حيث سيعمل الباحث على تتبع موضوع هذا البحث في أمهات كتب أصول مدرسة العراق الحنفية والمتكلمين لاستخراج آرائهما الأصولية وجمعها.
- 2-المنهج الوصفي: حيث سيعمل الباحث عرض آراء الأصوليين وبيان اتجاهاتهم العلمية في مسألة البحث كما هي عندهم في كتبهم ومصادرهم الأصولية المعتمدة.
- 3-المنهج التحليلي: وذلك يقوم بعد جمع الآراء الأصولية بتحليلها وبمقارنتها وبالنظر إلى الأسس التي قامت عليها.

خطة الدراسة: اقتضت طبيعة هذه الدراسة أن تقسم على النحو الآتي:

المقدمة: فيها؛ مشكلة الدراسة، وأهميتها، وأهدافها، والدراسات السابقة، والمنهج المتبع فيها.

التمهيد: نبذة عن مسألة صيغة العموم
المطلب الأول: مذهب السلف والأئمة الأربعة في صيغة العموم
المطلب الثاني: مذهب المتكلمين في صيغة العموم
المطلب الثالث: مذهب مدرّسة العراق الحنفية في صيغة العموم
المطلب الرابع: بيان وتيرة تغير مذهب المتكلمين في صيغة العموم وأثر مدرسة العراق الحنفية فيها
الخاتمة: وفيها أبرز النتائج.

التمهيد: نبذة عن مسألة صيغة العموم
إنّ ألفاظ العموم⁶ قسمان؛ القسم الأول: عام بصيغته ومعناه، والقسم الآخر: فرد بصيغته عام بمعناه؛⁷
القسم الأول: كلّ لفظ هو للجمع؛ نحو: أسماء الأجناس المعرّف بالألف واللام كالرجال والنساء والمسلمين والكافرين.

والقسم الثاني: فردٌ بصيغته وعام بمعناه؛ نحو: أسماء الأجناس بصيغة مفردة أريد بها الجنس كلفظ طائفة في قوله تعالى {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} قيل أنه "الواحد فصاعداً

⁶ انظر لتعريف العام عند الأصوليين وموقف الأصوليين في ما يتعلق به من المسائل؛ داود صالح عبد الله وخالد محمد زاهد، دلالة اللفظ العام ابتداءً واثراً في الاجتهادات الفقهية، مجلة جامعة الانبار للعلوم الإسلامية، ص 47-118.

⁷ انظر؛ السرخسي، أصول السرخسي، ص 151-162.

وهذا لاعتبار صيغة الفرد وجعلوه بمنزلة الجنس بغير حرف اللام كما يكون مع حرف اللام الذي هو للعهد.⁸

اختلف الأصوليون في كون العموم هل له صيغة -مثل: لفظ كلّ، وجميع، وأجمع، و أبصع، وأكّنع، وأسماء الأجناس المعرف بالألف واللام، والنكرة المنفيّة، وأسماء الشرط، والاستفهام، والمفرد المحلّي باللام، ونحوها.⁹ تدلّ على الاستغراق بمجردّها في اللغة أم لا؟ على ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: إنّ للعموم صيغة تخصّه موضوعة له في اللغة حقيقة تدلّ على الاستغراق، وأصحاب هذا القول يسمّون بأرباب العموم.

المذهب الثاني: إنّ ليس للعموم في اللغة صيغة تخصّه تدلّ على الاستغراق. ويقال لأصحاب هذا المذهب أرباب الخصوص.

المذهب الثالث: القول بالوقف؛ ومعنى ذلك: "إمّا على معنى أنّ ما ندري هل هو موضوع أم لا؟... وإمّا على معنى: أنّا نعلم أنّه وضع له صيغة، ولا ندري أحقيّة أم مجاز؟"¹⁰ ومن قال به يقال لهم الواقفيّة.

ويعد هذا البيان العام سأتناول في هذا المبحث مسألة "صيغة العموم" باعتبارها إحدى المسائل التي يرى ظهور أثر مدرسة العراق الحنفيّة في مدرسة المتكلمين فيها؛ فأقوم أولاً ببيان مذهب السلف والأئمّة الأربعة فيها، ثمّ ببيان مذهب المتكلمين وحنفيّة العراق، وأخيراً ببيان أثر حنفيّة العراق في المتكلمين.

المطلب الأول: مذهب السلف والأئمّة الأربعة في صيغة العموم
اتفق جماهير العلماء على أنّ مذهب السلف في القرون الثلاثة الأولى في ألفاظ العموم أنّها تستغرق جميع ما يصلح لها، فنقلوا عن الصحابة -رضوان الله عليهم- إجماعهم على ذلك، وكذلك نقلوا إجماع أهل اللغة عليه.¹¹

كما قال القاضي أبو يعلى: "إنّ الصحابة لم ينقل عن أحد منهم أنّه اعتقد في عموم القرآن والسنة أدنى الجمع، والوقف في الباقي، بل حملوا اللفظ على عمومه، فدلّ على أنّه ليس بموضوع الكلام، إذ لو كان كذلك لنقل ذلك عنهم ولاحتج به بعضهم على بعض."¹²

وكذلك ذهب جمهور الأصوليين إلى أنّ مذهب الأئمّة الأربعة هو أنّ للعموم صيغة تخصّه في اللغة، كما قال الزركشي: "وهو مذهب الأئمّة الأربعة وجمهور أصحابهم."¹³

وعلى الرغم من أنّ هناك عدد قليل لم يصادفني أسماءهم من الحنفيّة والشافعيّة -زعم أنّ مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي ليس كذلك؛ كما أنّ الإمام الجصاص روى عن بعض من الناس -لم يذكر اسمهم- يقول: أنّ مذهب الإمام أبي حنيفة هو القول بالوقف في عموم الأخبار،

⁸ المرجع نفسه، ج1، ص154.

⁹ يوصل القرافي صيغ العموم إلى مائتين وخمسين. انظر؛ القرافي، العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ص351-436.

¹⁰ السبكي، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج3، ص71.

¹¹ انظر؛ الجصاص، الفصول في الأصول، ج1، ص41-48، 78؛ أبو يعلى، العدة في أصول الفقه، ج1، ص325؛ الدبوسي، تقويم الأدلة في أصول الفقه، ص96؛ السرخسي، أصول السرخسي، ج1، ص132؛ الشيرازي، التبصرة في أصول الفقه، ص107؛ الغزالي، المستنصفي، ج2، ص160؛ السمرقندي، ميزان الأصول في نتائج العقول، ج1، ص435-436؛ الرازي، المحصول، ج1، ص313-314؛ الزركشي، البحر المحيط، ج3، ص17-21.

¹² أبو يعلى، العدة في أصول الفقه، ج1، ص325.

¹³ الزركشي، البحر المحيط، ج3، ص17. وانظر؛ الجصاص، الفصول في الأصول، ج1، ص41-42؛

الباجي، أحكام الفصول في أحكام الأصول، ج1، ص384؛ أبو يعلى، العدة في أصول الفقه، ص316.

انطلاقاً من توقّفه في وعيد فسّاق أهل الإسلام، -وسياتي بيان ذلك المذهب- فذهب جمهور الحنفية والغير منهم إلى أنّ مذهب الإمام أبي حنيفة على القول بقطعية دلالة ألفاظ العموم على جميع ما يصلح له.¹⁴

وكذلك قول الإمام الصيرفي عن مذهب الإمام الشافعي بأنّه: "زعمت طائفة من أصحابنا أنّ مذهب الشافعي أنّ الآية إذا وردت ظاهرة في العموم لا يقضى عليها بعموم ولا خصوص إلا بدليل من خارج.

وهذا الذي قال ضدّه وقول الشافعي سواء، لأنّه الذي قد اشتهر به في كتبه، وعند خصومه أنّ الكلام على عمومه وظاهره، حتّى تأتي دلالة تقوم على أنّه خاصّ دون عام، وعلى أنّه باطن دون ظاهر. وقد قال -رضي الله عنه- في "الرسالة": "الكلام على عمومه وظاهره حتّى تأتي دلالة تدلّ على خصوصه."¹⁵

المطلب الثاني: مذهب المتكلمين في صيغة العموم
اختلف المتكلمون في صيغة العموم بأنّ هل للعموم صيغة موضوعة في اللغة أم ليس له صيغة أصلاً.

وذهب جمهور المتكلمين إلى أنّ للعموم صيغة، ولم ينكروها، وأقرّوا أنّ لفظ العموم يستغرق جميع ما يصلح له، وسمّوا بأرباب العموم.¹⁶

وذهب بعض المتكلمين في صيغة العموم في اللغة إلى الوقف؛ ومعنى ذلك: "إمّا على معنى أنّ ما ندري هل هو موضوع أم لا؟... وإمّا على معنى: أنا نعلم أنّه وضع له صيغة، ولا ندري حقيقة أم مجاز؟"¹⁷ ونسب هذا القول عند المتكلمين للإمام الأشعري وتابعه القاضي الباقلاني.¹⁸

فخصّص الباقلاني باباً لصحة القول بالوقف فقال فيه: "اعلموا -وفّقكم الله- أنّ الذي نذهب إليه وجوب القول بالوقف في الأوامر والنواهي والأخبار جميعاً، لأنّ ما دلّ على إبطال القول بالعموم في الأخبار يقتضي ذلك في الأوامر."¹⁹

وذهب بعض آخر من المتكلمين إلى القول بالخصوص -أي: "ليس للعموم صيغة تخصّه، وأنّ ما ذكره من الصيغ موضوع للخصوص، وهو أقلّ الجمع، إمّا اثنان أو ثلاثة،²⁰ ولا يقتضي العموم إلا بقرينة."²¹ واختاره أبو علي الجبائي (303هـ)²² والأمدّي (631هـ).²³

¹⁴ الجصاص، الفصول في الأصول، ج1، ص40-41؛ السرخسي، أصول السرخسي، ج1، ص132-133، البخاري، كشف الأسرار، ج1، ص406؛ الشاطبي، الموافقات، ج4، ص48-49؛ الزركشي، البحر المحيط، ج3، ص17.

¹⁵ الزركشي، البحر المحيط، ج3، ص18.

¹⁶ البصري، المعتمد، ج1، ص195؛ الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج2، ص157؛ الزركشي، البحر المحيط، ج3، ص17؛ الباجي، إحكام الفصول في أحكام الأصول، ج1، ص384؛ أبو يعلى، العدة في أصول الفقه، ص316؛ الرازي، المحصول في أصول الفقه، ج1، ص294؛ الأمدّي، الإحكام في أصول الأحكام، ج2، ص200.

¹⁷ السبكي، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج3، ص71.

¹⁸ البصري، المعتمد، ج1، ص194؛ الجويني، البرهان في أصول الفقه، ج1، ص201؛ الزركشي، البحر المحيط، ج3، ص20.

¹⁹ الباقلاني، التقريب والإرشاد، ج3، ص50.

²⁰ أي: اختلف العلماء في أقلّ الجمع بين الاثنین والثلاثة. من قال بأن أقلّ الجمع اثنین فأثبت اثنین ووقف ما فوقه، ومن قال أقلّه ثلاثة فأثبت الثلاثة. انظر لاختلاف الفقهاء في أقلّ الجمع؛ السرخسي، أصول السرخسي، ج1، ص151-152.

²¹ الزركشي، البحر المحيط، ج3، ص17.

²² انظر؛ البخاري، كشف الأسرار، ج1، ص417.

المطلب الثالث: مذهب حنفيّة العراق في صيغة العموم
ذهب جمهور مدرسة العراق الحنفيّة إلى أنّ اللفظ العام يستوعب جميع ما يصلح له.
وممن قال به : عيسى بن أبان، وأبو الحسن الكرخي، وأبو بكر الجصاص، وأبو عبد الله
الصيمري.²⁴

حيث قال الإمام الجصاص: "مذهب أصحابنا: القول بالعموم في الأخبار والأوامر جميعاً
وذلك كان شيخنا أبو الحسن الكرخي -رحمه الله- يحكيه من مذهب أصحابنا جميعاً، وجميع من
شاهدناهم من شيوخنا واحتجاجهم لمسائلهم في كتبهم بعموم اللفظ مجردة من دلالة تقترن إليه في
إيجاب العموم يقتضي ذلك. وذلك غير خاف على من عرف مذاهبهم."²⁵

وذكر الإمام الجصاص أنّ أبا الطيب بن شهاب حكى له عن الإمام الكرخي حيث "أنّه
قال له: إني أقف في عموم الأخبار، وأقول بالعموم في الأمر والنهي."²⁶ وتعبّ الإمام
الجصاص من هذا النقل²⁷ ولم يقبل صحته عن الإمام الكرخي مع تسليم عدالة الراوي ثم قال:
"وأبو الطيب هذا غير متهّم عندي فيما يحكيه، وقد جالس أبا سعيد البردعي وشيوخنا المتقدّمين.
ولم أسمع أنا أبا الحسن -رحمه الله- يفرّق بين الخير والأمر والنهي في ذلك بل كان يقول بالعموم
على الإطلاق."²⁸

ومن هنا يرى أنّ الإمام الجصاص يجزم أنّ اللفظ العام يدلّ على جميع ما يصلح له هي
مذهب الحنفيّة في العراق بل وذاك مذهب أبي حنيفة،²⁹ وكذلك يقول في استدلاله أنّ الإطلاق
بالعموم هو مذهب السلف الذي في القرون الثلاثة الأولى.³⁰

كما أيده أبو عبد الله الصيمري من حنفيّة العراق فقال: "مذهب أصحابنا في العموم إذا
ورد عارياً من التخصيص في الأخبار والأوامر يجب حمله على جميع ما يصلح له اللفظ وهو
قول جمهور الفقهاء."³¹

بينما ذهب بعض من العراقيين من الحنفيّة إلى الوقف في دلالة العموم، ومنهم من أثبت
أخصّ الخصوص ووقف ما فوقه، فيه قال محمد بن شجاع الثلجي (267هـ)،³² ومنهم من وقف
بمنزلة المشترك أو المجلّم فهذا نسب لأبي سعيد البردعي (317هـ).³³

إشكالية نسبة القول بالخصوص لمحمد بن شجاع الثلجي
قد استشكل بعض الباحثين في عصرنا في نسبة القول بالوقف لمحمد بن شجاع الثلجي
فذهبوا إلى أنّه ليس أبو عبد الله محمد بن شجاع الثلجي بل هو أبو عبد الله محمد بن الفضل البلخي

²³ انظر؛ الأمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج2، ص201.

²⁴ انظر؛ الجصاص، الفصول في الأصول، ج1، ص40-41؛ الصيمري، مسائل الخلاف، ص44.

²⁵ الجصاص، الفصول في الأصول، ج1، ص40.

²⁶ المرجع نفسه، ج1، ص41

²⁷ انظر؛ الخزنة، اختلافات الأصولية بين مدرستي العراق وسمرقند، ص59.

²⁸ الجصاص، الفصول في الأصول، ج1، ص41.

²⁹ المرجع نفسه، ج1، ص41-42.

³⁰ انظر؛ المرجع نفسه، ج1، ص40-45.

³¹ الصيمري، مسائل الخلاف في أصول الفقه، ص44.

³² انظر؛ أبو يعلى، العدة في أصول الفقه، ج1، ص313؛ الشيرازي، التبصرة في أصول الفقه، ج1،

ص106؛ الكلّوثاني، التمهيد في أصول الفقه، ج2، ص7؛ الزركشي، البحر المحيط، ج4، ص23؛

السمرقندي، ميزان الأصول في نتائج العقول، ج1، ص431.

³³ انظر؛ الجصاص، الفصول في الأصول، ج1، ص41.

من خراسان³⁴، باستدلالات لا تدلّ عليه. وعندي لا إشكال في نسبة القول به لمحمد بن شجاع الثلجي؛ حيث أنّ معظم المحقّقين من الحنفيّة وغيرهم قد نسبوا القول به إليه؛ كما نسبته إليه السمرقنديّ من الحنفيّة في ميزان الأصول فقال: "قالوا: يحمل على أخصّ الخصوص. فإن كانت صيغة فرد دخل فيها لام التعريف يحمل على الواحد. وإن كانت صيغة جمع دخلها لام التعريف يحمل على الثلاثة. ولا يحمل على ما وراء ذلك إلا بدليل. وبه أخذ أبو عبد الله الثلجي من أصحابنا."³⁵

وكما قال البخاري من الحنفيّة في كتابه "كشف الأسرار": "ويسمّون أصحاب الخصوص. وبه أخذ أبو عبد الله الثلجي من أصحابنا."³⁶ ومن الحنابلة القاضي أبي يعلى (457هـ)³⁷ قال في "العدّة": "وحكي عن محمد بن شجاع الثلجي أنّه قال: يحمل على الثلاثة، ويتوقّف فيما زاد عليه، حتّى يقوم الدليل على المراد به."³⁸

وكذلك الكلّوذاني قال: "وقال محمد بن شجاع الثلجي وغيره: إن هذه الألفاظ تقتضي "أقلّ" الجمع بظاهرها ولا تحمل على ما زاد على ذلك إلا بدليل."³⁹ وقال الزركشي في البحر المحيط: "وهم الملقّبون بأرباب الخصوص أنّه ليس للعموم صيغة تخصّه، وأنّ ما ذكروه من الصيغ موضوع للخصوص، وهو أقلّ الجمع، إمّا اثنان أو ثلاثة، ولا يقتضي العموم إلا بقرينة. وبه قال ابن المنتاب من المالكيّة⁴⁰، ومحمد بن شجاع البلخي من الحنفيّة، وغيرهما."⁴¹

فترى أنّ الإشكال عند الزركشي فقط، وكذلك هو خصوصاً في النسبة بـ"البلخي". ولكنّه لم يستشكل في أبيه ولا يجوز العدول عن ظاهر النقول بسبب طفيف كهذا الخطئ الذي صدر من أحد العلماء الأجلّاء. فعليه أنّ الزركشي ينسب محمد بن شجاع الثلجي في كلّ المواضع إلى البلخ. وكذلك البلخ والثلج إن كتب بلا نقاط فالرسم واحد لذا احتمال كبير أنّ الخطأ من نسخ الكتاب. وبعد ذلك د. محمد أديب صالح هو من قال بأنّه هو أبو عبد الله محمد بن الفضل البلخي، فاستدلّ على أنه البلخي بقول السرخسي أنّه: "قال بعض المتأخّرين ممّن لا سلف لهم في القرون الثلاثة: حكمه الوقف فيه"⁴².

ووجه استدلاله: أنّ القرون الثلاثة تعني بها ثلاث مئة سنة الأولى من الهجرة، فإنّ محمد بن الشجاع الثلجي توفّي في القرن الثالث من الهجرة سنة مائتين وسبعة وستين، فينبغي على هذا؛ أنّ

³⁴ هو: محمد بن الفضل بن العباس، أبو عبد الله، البلخي، من مشايخ خراسان، أخرج من بلخ، فدخل سمرقند، ووعظ مرة فمات فيها، وتوفي سنة تسع عشرة وثلاث مائة. انظر؛ الصفي، الوافي بالوفيات، ج4، ص229.

³⁵ السمرقندي، ميزان الأصول في نتائج العقول، ج1، ص431.

³⁶ البخاري، كشف الأسرار، ج1، ص417.

³⁷ شهادة ما رواه أبو يعلى يهمنّا في هذا الموضوع، بما أنّه أطلع على كتب مدرسة العراق الحنفيّة، ودرس عند شيوخهم.

³⁸ أبو يعلى، العدة في أصول الفقه، ج1، ص313-314.

³⁹ الكلّوذاني، التمهيد في أصول الفقه، ج2، ص7.

⁴⁰ هو: عبيد الله أبو الحسن بن المنتاب بن الفضل بن أيوب البغدادي، ويعرف بالكرابيسي أيضاً، وهو من شيوخ المالكية وفهماء أصحاب مالك. انظر؛ ابن فرحون، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، ج1، ص461. ولم يذكر التاريخ وفاته؛ أرى أنه توفي في بداية القرن الرابع الهجري؛ لأن من الرواة عنه: أبو إسحاق محمّد بن القاسم بن شعبان المولود في سنة 270 هـ والمتوفى في سنة 355 هـ، وأبو الفرج الأصفهاني وهو ولد في سنة 284 هـ وتوفي في سنة 356 هـ.

⁴¹ الزركشي، البحر المحيط، ج3، ص17.

⁴² السرخسي، أصول السرخسي، ج1، ص132.

أبا عبدالله محمد بن شجاع الثلجي تخالط مع أبي عبد الله البلخي الذي توفي في القرن الرابع الهجري في الخراسان.⁴³

وأجيب على هذا الاستدلال: بأنَّ القَرْنَ هو من الاقتران وجمعه القرون واختلف الناس في عدد السنين فيه وأقل ما قيل هو عشر سنين وللاكثر قيل أنه مائة وعشرون سنة. فالأرجح هو: أهل عصر واحد أو زمن واحد، أمة أو جماعة تعيش في عصر أو زمن واحد؛⁴⁴ حيث قال أبو الحسن المرسي (458هـ): "والقرن: الأمة تأتي بعد الأمة. قيل: مدته عشر سنين، وقيل: عشرون سنة، وقيل: ثلاثون سنة. وقيل: ستون، وقيل: سبعون، وقيل: ثمانون. وهو مقدار التوسط في أعمار أهل الزمان. والقرن في قوم نوح: على مقدار أعمارهم، وفي قوم موسى وعيسى وعاد وثمود: على قدر أعمارهم. وقيل: القرن أربعون سنة، بدليل قول الجعدي: "ثلاثة أهلين أفينتهم، وكان الإله هو المستأسا" وقال هذا وهو ابن مائة وعشرين سنة. وجمعه: قرون."⁴⁵

وإن اضطررنا في الترجيح بين عدد السنين في القرن، فحملها إلى أهل عصر واحد أو زمن واحد، أمة أو جماعة تعيش في عصر أو زمن واحد أولى؛ لأنَّ في تاريخ الإسلام اصطلاح بين العلماء بالقول بالقرن الثلاثة الأولى بعصر النبي صلى الله عليه وسلم- وبعدها بالتابعين ثم بنوع تابعين، فالدليل هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال: "خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته"⁴⁶ وقال النووي في شرح هذا الحديث: "الصحيح أنَّ قرنه صلى الله عليه وسلم والصحابة والثاني التابعون والثالث تابعوهم."⁴⁷

ويؤيد ذلك كلام الإمام الجصاص؛ حيث أنه صرح بقصد عدم وجود الخلاف بالقول بالعموم عند السلف فنذكر أنه لا خلاف في استغراق الألفاظ العموم عند السلف فأعد منه الأجيال الثلاثة الأولى فقال: "إنَّ القول بالعموم لا خلاف فيه بين السلف من الصدر الأول والتابعين من بعدهم."⁴⁸

ولا أظنَّ أنَّ السرخسي عنى بالقرن الثلاثة الأولى ثلاثة مائة عام بل أجزم أنه لم يقصدها بها. وكذلك لو سلمنا السرخسي قصد بالقرن الثلاثة ثلاثة مائة عام كما قال به د. أديب صالح لكان يجب على الجبائي (303هـ)، وابن راوندي (300 أو 301هـ) ألا ينكرا صيغة العموم في اللغة أيضا، أو أنكراها في أواخر عمرهما فلا دليل ذلك؛- حيث عاشا في معظم عمرهما في القرن الثالث من الهجرة ولكنه قيل: الجبائي من أرباب الخصوص، وابن الراوندي من الواقفية.⁴⁹ وكذلك استدلال د. أديب صالح أنَّ بعض الأصوليين من الحنفية عدَّ أرباب الخصوص من الواقفية؛ مثلما عدَّ الإمام السرخسي أرباب الخصوص تحت الواقفية.⁵⁰

⁴³ انظر؛ صالح، تفسير النصوص، ج2، ص23.

⁴⁴ "وفي رواية بريدة عند أحمد خير هذه الأمة القرن الذين بعثت فيهم وقد ظهر أن الذي بين البعثة وآخر من مات من الصحابة مائة سنة وعشرون سنة أو دونها أو فوقها بقليل على الاختلاف في وفاة أبي الطفيل وإن اعتبر ذلك من بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فيكون مائة سنة أو تسعين أو سبعا وتسعين وأما قرن التابعين فإن اعتبر من سنة مائة كان نحو سبعين أو ثمانين وأما الذين بعدهم فإن اعتبر منها كان نحو من خمسين فظهر بذلك أن مدة القرن تختلف باختلاف أعمار أهل كل زمان واتفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود العشرين ومائتين." ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج7، ص6.

⁴⁵ أبو الحسن، المحكم والمحيط الأعظم، ج6، ص363.

⁴⁶ البخاري، صحيح البخاري، باب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث: 3651.

⁴⁷ النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج16، ص84.

⁴⁸ الجصاص، الفصول في الأصول، ج1، ص78.

⁴⁹ الجويني، البرهان في أصول الفقه، ج1، ص200. انظر؛ البخاري، كشف الأسرار، ج1، ص417.

⁵⁰ انظر؛ السرخسي، أصول السرخسي، ج1، ص132.

وجه استدلاله: إنَّ أرباب الخصوص أعدّ تحت الواقفية لذا أنَّ أرباب الخصوص من أرباب الوقف، فمن هنا يجب أنَّ القول بالخصوص نشأ بعد القول بالوقف؛ لذا ظهر القول بالخصوص بعد ثلاث مائة عام من الهجرة.⁵¹

وأجيب على ذلك بأن: الصحيح أنَّ بعضاً من العلماء في تقسيم الآراء أعدوا أرباب الخصوص تحت مظلة الواقفية⁵² ولكنه لا يعني أنَّ الوقف في ألفاظ العموم أصلاً أحدث قبل القول بالخصوص؛ بل الغرض منه أنَّهما يقفان في ألفاظ العموم؛ فالقاسم المشترك بينهما أنه كلاهما يقفان بعد أقلّ الجمع، والفرق بينهما أنَّ أرباب الخصوص يثبتون أقلّ الجمع فقط، بينما الواقفية لا يثبتون من العموم حتى أقلّ الجمع. لذلك جمعهم الأصوليون في تسمية الوقف؛ حيث أنَّ الإمام الجصاص يجمع هاتين الطائفتين في قاسم مشترك آخر وهو إنكارهما صيغة العموم، فلم يعد أرباب الخصوص قسماً من الواقفية بل أعدهم قسماً للواقفية، وهو أقرب من السرخسي لعصر هؤلاء أكثر من قرن، فالإمام الجصاص أليق بالأخذ به من السرخسي من حيث قرابة الوقت. فعليه الزعم بأنَّ القول بالخصوص نشأ بعد القول بالوقف استناداً على تقسيم بعض العلماء المتأخرين بقاسم مشترك بين الطائفتين، هو تأويلٌ متكلفٌ بعيدٌ.

وعلى الرغم من أنني أجزم على أنه محمد بن شجاع الثلجي من حنفية العراق إلا أنني إن لجأت إلى التأويل فأحسن التأويل في اضطراب الروايات في نظري- هو: تأويل د. السعدي حيث أنه قال: "وبه قال البلخي أيضاً"⁵³.

المطلب الرابع: بيان وتيرة تعيير مذهب المتكلمين في صيغة العموم وأثر مدرسة العراق الحنفية فيها

إذا نظرنا إلى الأئمة والمتقدمين فلا نجد القول بالتفصيل في دلالة العموم. مثل هل للعموم صيغة أم لا؟ وهل يجب التمسك به قبل البحث عن المخصّص؟ ومتى يجب العمل به؟ وهل هو على أفراده قطعية في الاعتقاد والعمل أم ظنّية في أحدهما أم فيهما معاً؟ ولكن نجد أنهم متفقون على القول بالعموم إطلاقاً؛ كما هو مروى عن كلّ الأئمة الأربعة أنَّ للعموم صيغة، وإن لم يكن للعموم مخصّص فالتمسك به واجب، ولفظ العموم يستغرق ما تناوله جميعاً.

جرى الخلاف في أصل صيغة العموم بعد عهد الصحابة والأئمة الأربعة، وأحدث القول بإنكار أصل صيغته. مما عثرت عليه أنَّ أول من أحدث القول بالاستشكال في صيغة العموم هو محمد بن شجاع الثلجي(267هـ)⁵⁴ -وهو من مدرسة العراق الحنفية-. وتبعه منهم -أيضاً- في الاستشكال بصيغة العموم أبو سعيد البردعي(317هـ)، وتبعه من المتكلمين؛ أبو علي الجبائي(303هـ) وأبو الحسن الأشعري(324هـ)، وأصحابه، وابن منتاب المالكي وبعض المرجئة من المتكلمين.⁵⁵

ومما رأيت من استدلالات أرباب الخصوص وعلى رأسهم محمد بن شجاع الثلجي أنَّ ليس من علم الكلام شيء في خلافهم في صيغة العموم، فكان خلافهم أصولياً، ولم ينقل عنهم دليلاً من علم الكلام لإنكارهم؛ كما قال د. الشيتوي "والحاصل أنَّ هذا القول لم ينقل عن أصحابه أنهم بنوه على خلفية كلامية"⁵⁶.

حيث أنهم يستندون إلى اللغة والمعقول وبعض النصوص الشرعية؛

⁵¹ انظر؛ صالح، تفسير النصوص، ج2، ص24، 48.

⁵² انظر؛ السرخسي، أصول السرخسي، ج1، ص132؛ البخاري، كشف الأسرار، ج1، ص299.

⁵³ انظر؛ السمرقندي، ميزان الأصول في نتائج العقول، ج1، ص431.

⁵⁴ الزركشي، البحر المحيط، ج3، ص17.

⁵⁵ انظر؛ الباجي، أحكام الفصول في أحكام الأصول، ج1، ص393؛ البحر المحيط، ج3، ص20.

⁵⁶ الشيتوي، محمد بن علي، علاقة علم أصول الفقه بعلم الكلام، ص464.

كما استدلوا بعدم جواز الحكم بالمشكوك بأن أقل الجمع متيقن وما زاد عليه فهو مشكوك، فالواجب الحكم على ما تيقن ولا يجوز الحكم بالمشكوك.⁵⁷ فقالوا: بـ"أن هذه الألفاظ (أي: ألفاظ العموم) بأعيانها لما كانت تصح لكلّ وللبيض كقوله تعالى {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ} [آل عمران: 173] وقوله تعالى {وَأِدَّ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يُمْرَيْمُ} [آل عمران: 42] وقول القائل: "جاءني بنو تميم." فساغ إطلاقها مع إرادته البعض دون الجمع وقفت موقف الاحتمال، وغير جائز حملها على الكلّ بالاحتمال فلا يخلو حينئذ من وجوب الحكم فيه بالأقل، لأنّ اللفظ في الحالين جميعاً منتظم له أو الوقف فيه حتى تقوم دلالة المراد.⁵⁸

واستدلوا بأن ما يصحّب حرف التأكيد -كالكلّ والجميع- ألفاظ العموم هو للشمول والاستيعاب؛ لأنّه إن لم يقد حرف التأكيد زيادة المعنى فلا فائدة لها في دخولها. فمن هنا فهم أنّ ألفاظ العموم إن لم تكن لها القرائن فلا تفيد الشمول والاستيعاب.⁵⁹

وكذلك استدلوا على القول بالخصوص: بأنّ "لو كان لفظ العموم يقتضي استيعاب جميع ما تحت الاسم لصار كل اسم منه كالمذكور بعينه، وكان ذلك يمنع جواز دخول الاستثناء عليه كما لا يصحّ استثناء المذكور؛ لأنّه لا يصحّ أن يقول: رأيت زيدا إلا زيدا."⁶⁰

واستدلوا بجواز الاستفهام في العموم، بأنّه إن كان جائزاً دلّ الشك فيه، وإن لم يكن فيه الشكّ فالاستفهام يكون عبثاً؛ فقالوا: "لولا جواز الاستفهام في لفظ العموم لما ساغ لقوم موسى -عليه السلام- حين أمرهم الله تعالى بذبح بقرة فقالوا {اذْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا هِيَ} [البقرة: 68] فدلّ ذلك على جواز الوقوف في لفظ العموم وحسن الاستفهام معه."⁶¹

واستدلوا بالمعقول حيث أنّه "لا يخلو وقوع العلم بالعموم من أن يكون باللفظ أو بالمعنى أو بمعين يقارن اللفظ أو بهما جميعاً فإن كان معنى غير اللفظ أو بهما فقد خرج اللفظ من أن يكون دالاً بنفسه، وفي ذلك بطلان أصلكم إن كان وقوع العلم به بنفس اللفظ، واللفظ مسموع محسوس فالواجب أن يشترك السامعون له في وقوع العلم بصحة العموم لأنّ المحسوسات لا يقع فيها خلاف كالملموس والمذوق والمشموم والمرئي فلما وجدنا كثيراً من سامعي اللفظ نافين للقول بالعموم علمنا أنّه غير معقول من اللفظ."⁶²

والملاحظ من كلّ هذه الأدلّة أنّ خلاف محمد بن شجاع الثلجي بإنكار صيغة العموم -بمعنى الشمول والاستغراق- في اللغة خلاف أصولي في الظاهر، فلا دخل في استدلالاتهم من علم الكلام شيء، إلا نظراً إلى أصحاب التراجم أنّ محمد بن شجاع الثلجي متهم بالإرجاء بما أنّه صاحب بشر المريسي وواليه تنسب المريسية من المرجئة،⁶³ والإمام الجصاص قد صرح بأنّ أول من أنكر أصل صيغة العموم في اللغة هم من المرجئة، وأنكروا خوفاً من أن يلزم المعتزلة بخلود فسّاق أهل الملّة في النار بعموم الآي الموجبة.⁶⁴ فيظهر السبب الرئيسي المخفي عند محمد بن شجاع الثلجي هو ذلك الخوف.

⁵⁷ انظر؛ السمرقندي، ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 435؛ الجصاص، الفصول في الأصول، ج 1، ص 46.

⁵⁸ الجصاص، الفصول في الأصول، ج 1، ص 50.

⁵⁹ انظر؛ المرجع نفسه، ج 1، ص 52، 53، 55.

⁶⁰ المرجع نفسه، ج 1، ص 52.

⁶¹ المرجع نفسه، ج 1، ص 54.

⁶² الجصاص، الفصول في الأصول، ج 1، ص 56.

⁶³ الذهبي، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، ج 6، ص 405؛ ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، ج 6، ص 395؛ الدارمي، نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افتترى على الله عز وجل من التوحيد، ج 1، ص 59؛ ابن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ج 1، ص 277.

⁶⁴ الجصاص، الفصول في الأصول، ج 1، ص 45-46.

ثم بهذه النظرة في علم الأصول سهل للأصوليين أن يلجؤوا إلى إنكار إثبات أصل صيغة العموم في اللغة، كما أن الإمام الأشعري بعد أن توقّف محمد بن شجاع الثلجي قد أنكر إثبات صيغة العموم بأعراض كلامية في الأصل.

كما علّل الزركشي منشأ خلاف الإمام الأشعري بأنّه لجأ إلى القول بالوقف في صيغة العموم عند تكلمه مع المعتزلة ومع المرجئة في مسألة "الوعد والوعيد"؛ حيث أن الزركشي قال: "مأخذ قول الوقف من أصله أن الأشعري لمّا تكلم مع المعتزلة في عمومات الوعيد الواردة في الكتاب والسنة كقوله: {وَإِنَّ الْفَجَارَ لَفِي حَجِيمٍ} [الانفطار: 14] وقوله: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا} [الجن: 23] ونحوه، ومع المرجئة في عموم الوعد، نفى أن يكون هذه الصيغ موضوعة للعموم، وتوقّف فيها، وتبعه جمهور أصحابه.⁶⁵ بما أن الإمام الأشعري تكلم بالمرجئة فقد أطلع على مذهب محمد بن شجاع الثلجي بإنكاره صيغة العموم في اللغة.

ويعلّل الأصوليون سبب إنكار الواقفية صيغة العموم في الوضع بمسألة وعيد فساق أهل الملة؛ حيث أن الأصوليين اتفقوا على أن أرباب الوقف قد انطلقوا من هذه المسألة. ولجأ من أنكر تخليد فساق أهل الإسلام في النار إلى إنكار صيغة العموم في وضع اللغة، ونسبوه للأئمة؛ من حيث أنهم لم يذهبوا إلى القول بتخليد فساق أهل الإسلام في النار، استخراجاً من أقوالهم في هذه المسألة فقط. ولأحظت من كلام الإمام الجصاص أن من نسبه للإمام أبي حنيفة هو أبو سعيد البردعي والله أعلم؛ لأنّه قد أنكر النقل بالوقف عن الإمام الكرخي ولم ينكره عن أبي سعيد البردعي ثم قال الإمام الجصاص: "ومن الناس من يظن أن مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - القول بالوقف في عموم الأخبار، وأنّه لا يقطع فيها بعموم ولا خصوص إلا بدلالة، لأنّ مذهبه المشهور عنه أنّه كان لا يقطع بوعيد أهل الكبائر من أهل الصلاة ويجوز أن يغفر الله لهم في الآخرة."⁶⁶

ولكنّ هناك كثير من الناس رويوا أن أبا حنيفة ذهب في أصل صيغة العموم إلى وجوده في وضع اللغة، ويدلّ عليه كثير من أقواله واستدلالاته في الفقه سواء كان من أصوله أو فروعها. وإنّ القول بعدم القطع بأهل الكبائر من أهل الإسلام، ويجوز أن يغفر الله لهم في الآخرة، لا يكفي أن يقطع القول بأنّ الأئمة قد ذهبوا إلى الوقف في دلالة العموم. حيث بيّن الإمام الجصاص مذهب أبي حنيفة بقوله: "أبو حنيفة وإن كان هذا مذهبه في الوعيد فإنّه لم يذهب إليه من جهة قوله بالوقف في عموم الأخبار. وإنّما ذهب إليه؛ لأنّ عنده أنّ الدلالة قد قامت على أنّ الأبي الموجبة للوعيد بالتخليد في النار إنّما عنى بها الكفار لآيات أوجبت خصوصها فيهم؛ نحو: قوله تعالى {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48]. وقوله تعالى {إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} [الزمر: 53] وقوله تعالى {وَالَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ} [محمد: 4] {سَيَهْدِيهِمْ وَيُصَلِّحُ بِالْهَمِّ} [محمد: 5] وقوله {إِنَّهُ لَا يَبْأَسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ} [يوسف: 87]. وقوله تعالى {لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى} [الليل: 15] {الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى} [الليل: 16] وإنّما جعل التخليد في النار مقصوراً على الكفار بهذه الآيات ونحوها.

وقد ذكر أبو موسى عيسى بن أبان هذا المعنى في كتابه في الردّ على بشر المريسي والشافعي في الأخبار. وقال إنّنا وقفنا في وعيد فساق أهل الملة لأنّ أي الوعيد بإزائها. هذه الآيات التي تلوتها ممّا يقتضي ظاهرها دخول فساق أهل الملة فيها فجوزنا لهم الغفران بها وجوزنا التعذيب بالآبي الآخر وأرجينا أمرهم إلى الله تعالى، فلم نقطع فيهم بأحد الأمرين دون الآخر. وهذا تصريح منهم بالقول بعموم الأخبار أيضاً. ولم يحك عن أحد من أصحابنا خلاف ذلك. فدلّ أنّه قولهم جميعاً.⁶⁷

⁶⁵ الزركشي، البحر المحيط، ج3، ص24.

⁶⁶ الجصاص، الفصول في الأصول، ج1، ص41.

⁶⁷ الجصاص، الفصول في الأصول، ج1، ص41، 42.

كما يُرى أنّ منشأ أصولي لمذهب الإمام الأشعري ومن تبعه من أصحابه -كالقاضي الباقلاني- في أصل صيغة العموم، قد كان بنفس المنطلق الذي انطلق منه أبو سعيد البردعي ومن كان من حنفية العراق غيره، كما ذكرت نقل الزركشي عن الإمام الأشعري أنّه لجأ إلى طريق محمد بن شجاع الثلجي بأعراض كلاميّة عند تكلمه مع المعتزلة والمرجئة.

إنّ محمد بن شجاع الثلجي (267هـ) قد فتح باباً⁶⁸ في الأصول بإنكار أصل صيغة العموم في اللغة؛ وزعم بلفظ العموم "هو الواحد في الجنس والثلاثة في صيغة الجمع ويتوقّف فيما وراء ذلك إلى أن يقوم الدليل"⁶⁹. أو بعبارة أخرى "ليس للعموم صيغة تخصّه، وأنّ ما ذكره من الصيغ موضوع للخصوص، وهو أقلّ الجمع، إمّا اثنان أو ثلاثة،⁷⁰ ولا يقتضي العموم إلا بقرينة"⁷¹ واختار بعده قوله هذا أبو علي الجبائي (303هـ).⁷²

ثمّ استمرّ أبو سعيد البردعي (317هـ) من حنفية العراق والإمام الأشعري (324هـ) من المتكلمين في عملهما على هذه الوتيرة، وأنكرا أصل صيغة العموم في اللغة كما أنكرا قبلهما محمد بن شجاع الثلجي (267هـ) ب"أنّه ليس في اللغة صيغة لا مطلقة ولا مقيدة تدلّ من حيث الوضع على الاستغراق"⁷³ ولكنهما إضافة إلى قوله فلم يثبتوا في ألفاظ العموم حتّى أقلّ الجمع. فتوقّفوا من الأوّل؛ فمعنى ذلك: "إمّا على معنى: أنا ما ندري هل هو موضوع أم لا؟... وإمّا على معنى: أنا نعلم أنّه وضع له صيغة، ولا ندري حقيقة أم مجاز"⁷⁴. ولا أعرف من منهما أول من أحدث القول بالوقف بهذا المعنى؛ لأنّ أبا سعيد البردعي يعاصر الإمام الأشعري، ونقل القول بالوقف به بين الحنفية، وانقرض مذهبه في القرن الرابع بين الحنفية، ولكنّ القول بالوقف اشتهر بين الأصوليين بالإمام الأشعري، وله أتباع من المتكلمين كالقاضي الباقلاني (402هـ)، والأمدي (631هـ) أيضاً؛ حيث قال الأمدي: "والمختار إمّا هو صحّة الاحتجاج بهذه الألفاظ في الخصوص لكونه مراداً من اللفظ يقينا سواء أريد به الكلّ أو البعض، والوقف فيما زاد على ذلك"⁷⁵.

والخلاصة أنّ المعروف عند الأصوليين أنّ أقدم شخص في تاريخ الإسلام الذي ينسب إليه إنكار استغراق لفظ العام على ما يصلح له والقول بالخصوص هو محمد بن شجاع الثلجي، وكان يثبت أقلّ الجمع ويقف فيما فوقه. ثمّ من جاء بعده بنى رأيه عليه، وأحدثوا القول بالوقف من الأوّل.

الخاتمة:

تشتمل على نتائج ويمكن إبرازها على شكل نقاط كما يلي:
 ■ أتر مدرسة العراق الحنفية في أصل صيغة العموم عند أشاعرة المتكلمين ومعتزلتهم؛ وذلك الأثر من خلال محمد بن شجاع الثلجي بإنكاره صيغة العموم، وممن تأثر بقوله من المتكلمين: أبو علي الجبائي، الإمام الأشعري، الباقلاني، الأمدي.

⁶⁸ لا خير فيه

⁶⁹ البخاري، كشف الأسرار، ج1، ص417.

⁷⁰ أي: اختلف العلماء في أقلّ الجمع بين الاثنان والثلاثة. من قال بأن أقلّ الجمع اثنان فأثبت اثنان ووقف ما فوقه، ومن قال أقلّه ثلاثة فأثبت الثلاثة. انظر لاختلاف الفقهاء في أقلّ الجمع؛ السرخسي، أصول

السرخسي، ج1، ص151-152.

⁷¹ الزركشي، البحر المحيط، ج3، ص17.

⁷² انظر؛ البخاري، كشف الأسرار، ج1، ص417.

⁷³ الجويني، كتاب التلخيص في أصول الفقه، ج2، ص26-27.

⁷⁴ السبكي، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج3، ص71.

⁷⁵ الأمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج2، ص201.

- أول من أنكر صيغة العموم في اللغة هو أبو عبد الله محمد بن شجاع الثلجي من مدرسة العراق الحنفيّة وليس أبو عبد الله محمد بن الفضل البلخي من خراسان.
- قال الأصوليون: "لم ينكر أحد من السلف في القرون الثلاثة الأولى صيغة العموم"؛ وغرضهم من القرون الثلاثة الأولى ليس بثلاث مائة سنة بعد الهجرة بل هو قرن النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؛ وقرنه -صلى الله عليه وسلم- الصحابة -رضوان الله عليهم-، والثاني: التابعون، والثالث: تابعوهم.
- إن غرض محمد بن شجاع الثلجي من إنكاره صيغة العموم هو ضيق مذهبه الكلامي عليه في القول بالإرجاء فأحدث القول بالخصوص وأنكر القول بالعموم رأساً لئلا يلزمه المعتزلة بعموم الآي الموجبة لوعيد فساق أهل الملة. فسئل لمن بعده إنكاره بأغراض كلامية أيضاً، فلجأ الإمام الأشعري أيضاً من عموم الآي الموجبة بوعيد فساق أهل الملة إلى قول محمد بن شجاع الثلجي، وأنكر أصل صيغة العموم في اللغة ووقف فيها.

المصادر والمراجع

- 1- الأمدى، أبو الحسن سيف الدين علي بن أبي علي، *الإحكام في أصول الأحكام*، التحقيق: عبد الرزاق عفيفي، بيروت: المكتب الإسلامي.
- 2- الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد القرطبي، *إحكام الفصول في أحكام الأصول*، التحقيق: عمران علي أحكد العربي، ليبيا: دار الكتب الوطنية، ط1، 2005.
- 3- الباقلائي، أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم، *التقريب والإرشاد*، تحقيق: عبد الحميد بن علي أبو زنيد، لبنان: مؤسسة الرسالة، ط1، 1998.
- 4- البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله، *صحيح البخاري*، التحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، بيروت: دار طوق النجاة، ط1، 2002.
- 5- البخاري، عبد العزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين، *كشف الأسرار شرح أصول البيهقي*، القاهرة: دار الكتاب الإسلامي.
- 6- البصري، أبو الحسين محمد بن علي الطيب المعتزلي. *المعتمد في أصول الفقه*، التحقيق: الخليل الميس، لبنان: دار الكتب العلمية، ط3، 2005.
- 7- ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم الحراني الحنبلي، *الفتاوى الكبرى*، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1987.
- 8- الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي، *الفصول في الأصول*، التحقيق: محمد محمد تامر، لبنان: دار الكتب العلمية، ط2، 2010.
- 9- الجويني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، *كتاب التلخيص في أصول الفقه*، تحقيق: عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري، لبنان: دار البشائر الإسلامية، ط2، 1996.
- 10- الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، *البرهان في أصول الفقه*، التحقيق: صلاح بن محمد بن عويضة، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1997.
- 11- الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد أبو المعالي (478هـ)، *كتاب التلخيص في أصول الفقه*، التحقيق: عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري، بيروت: دار البشائر الإسلامية.
- 12- ابن حجر أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، *فتح الباري شرح صحيح البخاري*، بيروت: دار المعرفة 1379.
- 13- أبو الحسن، علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، *المحكم والمحيط الأعظم*، التحقيق: عبد الحميد هنداوي، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 2000.

- 14- خزنة، هيثم عبد الحميد علي، *خلافات الأصولية بين مدرستي العراق وسمرقند وأثرها في أصول الفقه الحنفي*، رسالة الماجستير غير المنشورة، الجامعة الأردنية، كلية الدراسات العليا، 2004.
- 15- ابن خلكان، أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم البرمكي، *وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، التحقيق: إحسان عباس، بيروت: دار صادر.*
- 16- الدارمي، أبو سعيد عثمان بن سعيد السجستاني، *نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من التوحيد، التحقيق: رشيد بن حسن الألمعي، الرياض: مكتبة الرشد، ط1، 1998م.*
- 17- الدبوسي، أبو زيد عبد الله بن عمر بن عيسى، *تقويم الأدلة في أصول الفقه، التحقيق: خليل محيي الدين الميس، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 2001.*
- 18- داود صالح عبد الله وخالد محمد زاهد، *دلالة اللفظ العام ابتداء واثرها في الاجتهادات الفقهية، مجلة جامعة الانبار للعلوم الإسلامية، مج7، العدد28.*
- 19- الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز، *تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، التحقيق: بشار عواد معروف، بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط1، 2003م.*
- 20- الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس. *الأعلام، لبنان: دار العلم للملايين، ط15، 2002.*
- 21- الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن، *المحصل في علم الأصول، التحقيق: محمد عبد القادر عطا، لبنان: دار الكتب العلمية، ط1، 1999.*
- 22- الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر، *البحر المحيط في أصول الفقه، مصر: دار الكتبي، ط1، 1994.*
- 23- السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين، *رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، التحقيق: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، بيروت: عالم الكتب، ط1، 1999م.*
- 24- السمرقندي، علاء الدين أبو بكر محمد بن أحمد، *ميزان الأصول في نتائج العقول، التحقيق: محمد زكي عبد البر، قطر: مطابع الدوحة الحديثة، ط1، 1984.*
- 25- ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد اليعمرى، *الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، التحقيق: د. محمد الأحمدى أبو النور، القاهرة: دار التراث للطبع والنشر.*
- 26- القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس، *العقد المنظوم في الخصوص والعموم، التحقيق: د. أحمد الختم عبد الله، مصر: دار الكتبي، ط1، 1999.*
- 27- السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة، *أصول السرخسي، بيروت: دار المعرفة.*
- 28- الشاطبي إبراهيم بن موسى بن محمد، *الموافقات، التحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط1، 1997.*
- 29- الشيتوي، محمد بن علي، *علاقة علم أصول الفقه بعلم الكلام، بيروت: مكتبة حسن العصرية، 2008.*
- 30- الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف، *التبصرة في أصول الفقه، التحقيق: د. محمد حسن هينو، دمشق: دار الفكر، ط1، 1403.*
- 31- صالح، محمد أديب، *تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، عمان: المكتب الإسلامي، ط5، 2008.*
- 32- الصفدي، صلاح الدين خليل بن أبيك بن عبد الله، *الوافي بالوفيات، التحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، بيروت: دار إحياء التراث، 2000.*
- 33- الصيمري، حسين بن علي، *مسائل الخلاف في أصول الفقه، التحقيق: عبد الأحد الجحداني، جامعة البروونس، 1991.*

- 34- عبد الجابر، وربيعة جمعة، القول المبين في دلالة صيغة العموم عند الأصوليين، مجلة كلية الشريعة والقانون بأسبوط في جامعة الأزهر، مصر، ع17، ج1، 2005.
- 35- العيسى، حارس محمد سلامة، صيغة العموم عند المتكلمين وأثرها في الفروع الفقهيّة، أطروحة الدكتوراه، الجامعة الأردنيّة، كلية دراسات العليا، الأردن، 2003.
- 36- الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي، المستصفي، التحقيق: محمد تامر، القاهرة: دار الحديث، 2011.
- 37- الكلوذاني، محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الحنبلي، التمهيد في أصول الفقه، التحقيق: مفيد محمد أبو عمشة ومحمد بن علي بن إبراهيم، مكة: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، ط1، 1985.
- 38- النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط2، 1972.
- 39- أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد ابن الفراء، العدة في أصول الفقه، التحقيق: محمد عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 2002.

References:

- Abdul-Jaber, and Rabi` Jum`a, Al-Qawl Al-Mubin Fi Dalalat Sighat Al-Eumum Eind Al'Usuliyyn, Journal of the Faculty of Sharia and Law in Assiut .at Al-Azhar University, Egypt, p. 17, c. 1, 2005
- Abu Al-Hassan, Ali bin Ismail bin Saydah Al-Mursi, Al-Muhkm Walmuhit .Al'Aezam, Beirut: Scientific Books House, 2000
- Abu Ya`la, Muhammad ibn al-Husayn ibn Muhammad ibn al-Fur, Al-Euddh .Fi 'Usul Al-Fqih, Beirut: Scientific Books House, 2002
- Al-Amadi, Abu Al-Hassan Saif Al-Din Ali Ibn Abi Ali, Al'lihkam Fi 'Usul .Al'Ahkam, Beirut: The Islamic Office, 2001
- Al-Baji, Abu Al-Walid Suleiman bin Khalaf bin Saad Al-Qurtubi, 'lihkam Al-Fusul Fi 'Ahkam Al'Usul, Libya: National Library of Books, 2005
- Al-Baqalani, Abu Bakr Muhammad Bin Al-Tayeb Bin Muhammad Bin .Jaafar, Al-Taqrub Wal'irshad, Beirut: The Resala Foundation, 1998
- Al-Basri, Abu Al-Hussein Mohammed bin Ali Al-Tayeb Al-Muatazly Al-Muetamad Fi 'Usul Al-Faqih, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Alami, 2005
- Al-Bukhari, Abdul Aziz bin Ahmed bin Muhammad Aladdin, Kashif Al-Asrar .Sharah 'Usul Al-Bazdawi, Cairo: Islamic Book House
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah, Sahih Al-Bukhari, Beirut: .Dar Touq Al-Najat, 2002

The effect of Iraqi Hanafi Schools on the formulas of generalities for Al-Mutakallimeen

Al-Dabbousi, Abu Zaid Abdullah bin Omar bin Isa, Taqwim Al'Adilat Fi 'Usul Al-Fiqih, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alami, 2001

Al-Darimi, Abu Saeed Othman Bin Saeed Al-Sijistani, naqd al'imam 'abi saeid euthman bin saeid ealaa almarisii aljahmayi aleanid fima aiftaraa .ealaa allah eaza wajalin min altawhid, Al-Riyad: Maktabat Al-Rushd, 1998

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tousi, Al-Mustasfaa, Cairo: Dar Al-Hadith, 2011

Al-Issa, Haris Muhammad Salama, Sighat Aleumum Eind Al-Mutakalimin Wa'athariha Fi AlFurue AlFqhy, PhD Thesis, University of Jordan, College of Graduate Studies, Jordan, 2003

Al-Jassas, Abu Bakr Ahmed bin Ali Al-Razi, Al-Fusul Fi Al'Usul, Lebanon: Scientific Books House, 2010

Al-Juwayni, Abd al-Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad Abu al-Ma'ali, Kitab Al-Talkhis Fi 'Usul Al-Fiqih, Beirut: Dar al-Bashayer al-Islamiyyah

Al-Juwayni, Abdul-Malik bin Abdullah bin Yusuf, alburhan fi 'usul alfaqih, Investigation: Salah bin Muhammad bin Owaida, Beirut: Scientific Books House, 1997

Al-Juwayni, Abu Al-Maali Abdul Malik bin Abdullah bin Youssef bin Muhammad Al-Juwayni, Kitab Al-Talkhis Fi 'Usul Al-feqih, Lebanon: Dar Al-Bashayer Al-Islamiya, 1996

Al-Kalloudani, Mahfouz bin Ahmed bin Al-Hassan Abu Al-Khattab Al-Hanbali, Al-Tamhid Fi 'Usul Al-Fiqih, Makkah: markaz albahth aleilmii .wa'iihya' alturath al'iislami, 1985

Al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf, Al-Munhaj Sharah .Sahih Muslim bin Al-Hujaj, Beirut: Arab Heritage Revival House, 1972

Al-Qarafi, Shihab al-Din Ahmad bin Idris , Al-Eaqd Al-Manzum Fi Al-khusus .Wal-Eumum, Egypt: Dar Al-Ketbi, 1999

Al-Razi, Abu Abdullah Muhammad bin Omar bin Al-Hassan, Al-Mahsul Fi 'Eilm Al-'Usul, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Alami, 1999

Al-Safadi, Salah Al-Din Khalil bin Aybak bin Abdullah, Al-Wafi Bi'AlWafayat, Beirut: Heritage Revival House, 2000

Al-Sarkhasi, Muhammad bin Ahmed bin Abi Sahl Shams Imams, Origins of 'Asul Al-Sarkhasi, Beirut: House of Knowledge

Al-Shatby Ibrahim bin Musa bin Muhammad, Al-Muafaqat, Dar Ibn Affan, 1997

Al-Shirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Youssef, Al-Tabsirat Fi 'Usul Al-Fiqih, Damascus: Dar Al-Fikr, 1983

Al-Shitawi, Muhammad Bin Ali, Ealaqat Eilm 'Usul Al-fiqih Bi'Eilm Al-Kalam, Beirut: Hasan Al-Asria Library, 2008

Al-Sibki, Taj al-Din Abd al-Wahhab bin Taqi al-Din, Rafae Al-Hajib Ean Mukhtasar Abn al-Hajib, Beirut: World of Books, 1999

Al-Simary, Husayn b. Ali, masayil alkhilaf fi 'usul alfaqih, University of Provence, 1991

Al-Thahabi, Shams al-Din Abu Abdullah Muhammad bin Ahmed bin Othman bin Qaymaz, Tarikh Al-Islam Wa wafayat Al-Mashahir Wa Al-aelam, Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 2003

Al-Zarkali, Khair al-Din bin Mahmoud bin Muhammad bin Ali bin Faris. Al-aelam, Lebanon: Dar Al-Alam for Millions, 2002

Al-Zarkashi, Abu Abdullah Badr al-Din Muhammad bin Abdullah bin Bahadur, Al-Bahr Al-Muhit Fi 'Usul Al-Fiqih, Egypt: Dar Al-Ketbi, 1994

Dawood Salih Abdullah and Khalid Muhammad Zahid, Dalalat Allafaz Aleami Aibtida'an Min Wa'athariha Fi Alaijtihadat Alfaqhiat, Anbar University Journal for Islamic Sciences, Vol. 7, No. 28

The effect of Iraqi Hanafi Schools on the formulas of generalities for Al-Mutakallimeen

Ibn Farhun, Ibrahim bin Ali bin Muhammad al-Yamari, Al-Diybaj Al-Mudhhab Fi Maerifat 'Aeyan Eulama' Al-Mudhhab, Cairo: Dar Al-Turath .Liltabe Walnashr

Ibn Hajar Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, Fath Al-Bari Sharah Sahih .Al-Bukhari, Beirut: Dar Al-Maarefa 1379

Ibn Khalkan, Abu Al-Abbas Ahmed bin Muhammad bin Ibrahim Al-Barmaki, Wafiat Al'Aeyan Wa'anba' Al-Zaman, Beirut: Dar Sader

Ibn Taymiyyah, Taqi al-Din Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim al-Harrani al-Hanbali, Al-Fatawaa Al-Kubraa, Beirut: Scientific Books House, .1987

Khazna, Haytham Abdel-Hamid Ali, Khilafat Al'Usuliat Bayn Mudarasatay Aleiraq Wasamarqand Wa'athariha Fi 'Usul Al-fiqih Al-Hanfii, Unpublished .Master Thesis, University of Jordan, College of Graduate Studies, 2004

Saleh, Muhammad Adeeb, Tafsir Al-Nusus Fi Al-Fiqih Al'iislamii, Amman: .The Islamic Office, 2008

Samarqandi, Aladdin Abu Bakr Muhammad bin Ahmed, Mizan Al-Usul Fi .Natayij Al-Euqul, Qatar: Doha Modern Printing Press, 1984